

**ЖИГАР ФАОЛИЯТИГА ТАУРИН ВА РУХ
КОМБИНАТСИЯСИНИНГ ТИКЛОВЧИ ТАЪСИРИ**

Амонова З.Х.

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали.

Фармакология ва клиник фармакология кафедраси ассистенти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10153078>

Аннотация. Ушбу мақолада жигар фаолиятига таурин ва рух комбинатсиясининг тикловчи таъсири ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: таурин, рух, гепатит, гипертония.

**RESTORATIVE EFFECT OF THE COMBINATION OF TAURINE
AND ZINC ON LIVER FUNCTION**

Abstract. This article provides information on the restorative effect of a combination of taurine and zinc on liver function.

Key words: taurine, zinc, hepatitis, hypertension.

**ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМБИНАЦИИ
ТАУРИНА И ЦИНКА НА ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ**

Аннотация. В данной статье представлена информация о восстановительном влиянии комбинации таурина и цинка на функцию печени.

Ключевые слова: таурин, цинк, гепатит, гипертоническая болезнь.

Мавзунинг долзарблиги: ҳозирги вақтда Аҳолининг 50 фоизида ортиқча тана вазни, 46,3 фоизида гиперхолестеринемия (қонда холестерин даражасининг меъёрдан ортиқ бўлиши), ҳар учинчи кишида артериал гипертония, 9 фоизида гипергликемия (қонда қанд микдори меъёрдан ортиқ бўлиши), 30,7 фоизида кашандалик кузатилади.

ушбу мавзу жамият саломатлигини тиклаш учун хизмат қиладиган дори воситасининг аҳамиятини кўрсатиб беради.

Мавзунинг мақсади: мамлакат миқёсида аҳоли саломатлигини сақлашга хизмат қиладиган ва инсонларда жигар фаолиятини тиклайдиган препаратлар сонини ошириш

Мавзунинг вазифаси: жамият саломатлигини тиклаш учун хизмат қиладиган дори воситасининг аҳамиятини кўрсатиб беради.

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти маълумотига кўра гепатит касаллиги билан сайёрамизда 2 млрд одам хасталанган. Ушбу хасталикни келтириб чиқарадиган сабабларни оладиган бўлсак улар инфекцион ва ноинфекцион. Жигар саломатлигини тикловчи препаратларга бўлган талаб йилдан йилга ошиб бормоқда. шулардан биттаси тауцинк препарати хисобланади.

Таурин қонда триглицеридлар ва холестеринни камайтириш орқали қон босимини нормаллаштиради ва жигарнинг дезинтоксикацион қобилиятини оширади. Таурин юрак ва мия фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади.

Рухнинг етишмовчилигида эса гепатитни даволаш жараёнида дори воситаларининг эффекти тўлиқ юзага чиқмайди, бундан ташқари жигар энцефалопатияси мия фаолияти бузилишидан келиб чиқади.

Рухнинг эндоген етишмовчилиги жигарнинг вирусли ва ноинфекцион зарарланишидаям рўй беради. бундан келиб чиқадики жигар нинг дезинтоксикацион функцияси да рухнинг роли катта.

Рух концентрациясининг организмда камайиши моддалар алмашинувига (инсулинорезистентлик ва дислипидемия) салбий таъсир қилади ва касалликнинг кучайишига сабаб бўлади. (Демидова, Тиньков А, 2017). Рухнинг углевод ва ёғлар алмашинувида, хусусан гиперлипидемияда жигар, ичак фаолиятига ижобий таъсир этиши ҳамда туқималарда қабул қилишини кучайтириши билан изоҳлаш мумкин.

Организмни рух микроэлементи ва таурин билан хосил қилган бирикмасига туйинтириш орқали жигар хужайраларининг тикланиш жараёнини амалга ошўишига гувоҳ бўламиз.

REFERENCES

1. Zinc metabolism in alcoholic liver disease. / C. J. McClain, [et al.] // Alcohol. Clin. Exp. Res. — 1986. — Vol. 10. — P. 582-589.
2. Демидова, Тиньков А, 2017
3. Интернет маълумотлари.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH